

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 77-90.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):77-90.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 332.12: 339.137: 330.101.52
<https://doi.org/>

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ

Олеся Юрьевна Агафоненко

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
L_esyа@rambler.ru, <https://orcid.org/0009-0002-8784-6027>

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению показателей конкурентоспособности региона. Сделаны выводы о том, что оценка конкурентоспособности регионов основывается на количественных и качественных характеристиках производительных сил. Доказано, что проблему конкурентоспособности регионов можно рассматривать через призму определения их конкурентных преимуществ, опираясь на количественную оценку факторов производительных сил, имеющихся на этой территории. Предложены термины для более полного понимания состояния конкурентоспособности регионов. Была разработана система показателей для отдельных компонентов производительных сил, которая позволяет оценивать эффективность и конкурентоспособность регионов. В этой работе акцентируется внимание на том, что для оценки конкретных показателей эффективности конкурентоспособности регионов важно учитывать как количественные, так и качественные характеристики производительных сил, которые изменяются со временем. В качестве критерия оценки эффективности региональной конкурентоспособности предлагается использовать соотношение различных параметров, которые отражают изменения в экономической системе региона.

Ключевые слова: регион, региональная экономическая система, региональная конкуренция, региональная конкурентоспособность, региональные преимущества, региональные позиции, показатели конкурентоспособности регионов

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Теоретико-методические подходы к управлению социально-экономическими процессами в условиях экономической нестабильности», регистрационный номер НИОКТР 1023022500030-6.

Для цитирования: Агафоненко О. Ю. Концептуализация формирования системы показателей конкурентоспособности регионов // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 77-90. <https://doi.org/> .

Original article

CONCEPTUALIZATION OF THE INDICATOR FRAMEWORK FORMATION OF REGIONAL COMPETITIVENESS

Olesya Yu. Agafonenko

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
L_esia@rambler.ru, <https://orcid.org/0009-0002-8784-6027>

Abstract. The article deals with approaches to determining the indicators of regional competitiveness. It is concluded that the assessment of regional competitiveness is based on the quantitative and qualitative characteristics of productive forces. It is proved that the problem of regional competitiveness can be considered through the prism of determining their competitive advantages, based on a quantitative assessment of the factors of productive forces available on this territory. Terms are proposed for a more complete understanding of the state of regional competitiveness. A system of indicators for individual components of productive forces was developed, which allows estimating the efficiency and competitiveness of regions. This work emphasizes that in order to assess specific indicators of the effectiveness of regional competitiveness, it is important to take into account both quantitative and qualitative characteristics of productive forces that change over time. As a criterion for assessing the effectiveness of regional competitiveness, it is proposed to use the ratio of various parameters that reflect changes in the economic system of the region.

Keywords: region, regional economic system, regional competition, regional competitiveness, regional advantages, regional positions, indicators of regional competitiveness

Funding: the study was carried out within the framework of the fundamental research work «Theoretical and methodological approaches to managing socio-economic processes in conditions of economic instability», R&D registration number 1023022500030-6.

For citation: Agafonenko O. Yu. Conceptualization of the indicator framework formation of regional competitiveness // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):77-90. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что требует дальнейших исследований система показателей конкурентоспособности регионов. Также требует совершенствования система учёта факторов, которые можно использовать в качестве характеристик региональных конкурентных преимуществ и региональных конкурентных позиций.

Среди отечественных специалистов, занимавшихся и занимающихся теоретическими и прикладными вопросами исследования конкурентоспособности регионов, региональных экономических систем, процессов экономического и социального развития регионов, можно выделить следующих учёных: Данилова И. В., Савельева И. В., Лапо А. С. [1], Гилев П. Д. [3], Арсланова А. Ф., Баймухаметов Т. А., Лукьянов Р. В. [4], Василенко В. Н. [5], Лапыгин Д. Ю. [6], Блаженкова Н. М., Байрушина Ф. Ф. [7], Подгорный В. В., Верига А. В. [8], Петрушевский Ю. Л. [10], Пономаренко Е. В. [13], Кузьбожев Э. Н., Козьева И. А., Световцева М. Г. [14]. Этот список, конечно, не является исчерпывающим, и существует множество других учёных, внесших значительный вклад в исследование данной проблематики.

Среди зарубежных специалистов, уделяющих внимание развитию конкурентоспособности регионов, можно выделить Майкла Портера. Он известен своей теорией конкурентных преимуществ, которую он применяет как к компаниям, так и к целым регионам и странам. Его работы оказали значительное влияние на исследования в области региональной экономики и стратегий развития.

Конкурентоспособность региона является экономической категорией и объектом экономического анализа, который использует современные методы и инструменты комплексной оценки. В данной ситуации необходима разработка методического подхода к оценке уровня конкурентоспособности региона. Показатель конкурентоспособности региона является итоговым показателем экономических систем, но некоторые авторы смешивают между собой понятия конкурентоспособность и конкурентные преимущества и позиции, которые по своей сути являются факторными признаками [1].

Одни специалисты считают, что в качестве основных показателей для определения уровня конкурентоспособности регионов должны выступать такие факторы, как: экономический и социальный рост региона; другие – внешние и внутренние факторы эффективного взаимодействия региона как системы; третьи – предлагают использовать территориальные пропорции и условия дифференциации экономики региона; четвёртые – пространственная дезинтеграция и т. д. При этом сегодня существует два общих подхода к определению параметров уровня конкурентоспособности регионов: один из них включает в себе построение ранговых или рейтинговых оценок региональных различий, а второй – определение рангов или рейтингов, характеризующих уровни дифференциации соответствующих показателей развития регионов. Именно в таких оценках отражается способность каждого региона продемонстрировать свои лучшие черты, по которым можно судить о его конкурентоспособности.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является теоретическое обоснование и методическое обеспечение возможных оценок уровня конкурентоспособности регионов на основе формирования соответствующей комплексной системы показателей.

В соответствии с поставленной целью в данной работе решаются следующие научные задачи:

разработка концепции формирования системы показателей конкурентоспособности региона;

обоснование принципов классификации для систематизации факторов, влияющих на конкурентоспособность регионов;

определение критериев оценки эффективности показателей конкурентоспособности региона.

Методы исследования

Методологической и теоретической основой исследования стали ключевые концепции и идеи, изложенные в классических и современных работах как отечественных, так и зарубежных учёных. В рамках системного подхода были применены следующие методы: описательный, индукция и дедукция, анализ и синтез, обобщение; научные и специализированные методы, включая наблюдение, научную абстракцию, абстрактное мышление, которое органично сочетается с конкретным представлением об объекте, его различных аспектах и процессах, а также методы структурно-функционального, логического и статистического анализа.

В ходе исследования целостности региональных экономических систем акцент был сделан на положениях общей теории систем, которая в широком смысле выступает как основополагающая наука, охватывающая всю совокупность проблем, связанных с исследованием, а в узком смысле представляет собой комплекс взаимодействующих

элементов с целью определения основных понятий и категорий, применяемых в анализе конкретных явлений и процессов.

Результаты исследования и их обсуждение

На современном этапе оценка конкурентоспособности регионов основывается на количественных и качественных характеристиках производительных сил. Эти характеристики демонстрируют, насколько эффективно региональная экономическая система может конкурировать с аналогичными системами в экономическом пространстве. Для проведения такой оценки необходима система показателей, которая, к сожалению, пока не завершена. Главная цель данной системы состоит в создании условий для позиционирования и сравнения различных регионов в пространственно-временном контексте, а также в выявлении факторов и резервов их развития или перехода на новый уровень [2].

Чтобы достичь этой цели, необходимо решить несколько ключевых задач, первоочередной из которых является определение понятия конкурентоспособности региона. С этой целью необходимо:

1. Провести комплексную оценку уровня конкурентоспособности.
2. Оценить уровень объективности анализа конкурентоспособности региона.
3. Определить потенциальные последствия влияния конкурентоспособности регионов на внутреннее развитие.

Все эти меры призваны гарантировать целостность системы показателей конкурентоспособности региона и содействовать достижению основной цели функционирования региональной экономической системы, как в настоящем, так и в будущем.

Объектом исследования в данной работе выступает конкурентоспособность региона, рассматриваемая как процесс обеспечения высокого уровня жизни населения и реализации имеющегося экономического потенциала в регионе (финансового, производственного, трудового, инвестиционного, ресурсного). В результате конкурентоспособность региона становится значимым показателем, наполняется содержанием и приобретает актуальность [3].

Факторы, оказывающие влияние на конкуренцию между регионами, можно разделить на следующие группы:

1. Природно-географические условия, определяющие наличие различных ресурсов на конкретной территории.
2. Организационная структура, обеспечивающая взаимодействие элементов производительных сил.
3. Субъективная взаимозависимость регионов, формирующаяся в результате отраслевого и территориального разделения труда.
4. Государственное регулирование, которое влияет на взаимодействие между регионами и поддерживает некоторые из них [4].

Конкуренция между регионами оценивается с помощью рейтинговых и ранговых систем, которые показывают, насколько каждый регион способен занять определённую позицию, отличающуюся как количественно, так и качественно от других. Конкурентоспособность региона определяется его способностью создавать лучшие условия для развития, что отражается в соответствующих оценках. Эта способность основана на возможностях региональной экономической системы эффективно использовать имеющийся потенциал [5].

Суть проблемы конкурентоспособности регионов сводится к определению конкурентных преимуществ и позиций, которые взаимосвязаны и взаимозависимы: конкурентоспособность является результатом, в то время как конкурентные преимущества и позиции выступают в роли факторов [6].

В этом контексте конкурентоспособность региона представляет собой качественную характеристику, в то время как конкурентные преимущества и позиции являются количественными показателями [7]. Поэтому важной задачей специалистов является посредством количественных измерений оценивать или определять качественное состояние любого региона в определённой совокупности себе подобных. Конкуренция потенциально проявляется в наличии или отсутствии конкурентных преимуществ, которые обеспечиваются соответствующими ресурсами и их свойствами [8]. Обычно эти различия проявляются в рыночной стоимости ресурсов, которая служит индикатором конкурентных преимуществ того или иного региона, на соответствующем рынке. Не только наличие определённых ресурсов на данной территории, но и их качество предопределяют возможности региональной конкурентоспособности. Информация о количественных показателях конкурентных преимуществ помогает создать объективное представление о состоянии и направлениях развития региональной экономической системы как на национальном, так и на мировом уровнях.

Проблему конкурентоспособности регионов можно анализировать, исходя из их конкурентных преимуществ, опираясь на количественную оценку элементов производительных сил, находящихся на данной территории. А для этого необходимо иметь в наличии соответствующую систему показателей, которая бы позволяла обеспечивать эквивалентность взаимодействия элементов производительных сил, посредством которой достигалось бы сопоставление результатов движения (роста или развития) региональных экономических систем, а вместе с ним (ними) и состояния региональной конкурентоспособности.

Для более точного понимания состояния конкурентоспособности регионов и обоснованного формирования соответствующей системы показателей необходимо присутствие некоторых понятий, среди которых выделить следующие:

регион – экономическое пространство (бизнес-среда), в котором сосредоточены и взаимодействуют расположенные в чётких границах конкретной территории элементы производительных сил (факторы производства);

региональная экономическая система – целостный комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов производительных сил, который ориентирован на достижение конкретной экономической цели в пределах определённой территории;

региональная конкуренция – объективный процесс взаимодействия между различными регионами в экономическом пространстве страны (или мира), который возникает в результате разрешения противоречий в борьбе за более благоприятные условия жизни;

региональная конкурентоспособность – это способность региона создавать лучшие условия для развития своей территории, основанная на потенциальных возможностях региональной экономической системы;

региональные преимущества – наличие различных ресурсов (трудовые, материальные, природные), а также организационных, научно-технических и информационных возможностей для их эффективного использования;

региональные позиции – это конкретные элементы производительных сил, которые реально применяются в функционировании экономической системы региона;

показатели конкурентоспособности регионов – количественные и качественные характеристики, отражающие конкурентные преимущества и конкурентные позиции, которые служат для оценки экономического состояния региона и динамики его развития.

Данные формулировки определений позволяют более точно подойти к решению проблемы формирования системы показателей конкурентоспособности регионов. Основной целью создания системы показателей, отражающих региональную конкурентоспособность, должно стать объективное описание количества и качества

элементов производительных сил региона (региональных факторов производства). Это позволит позиционировать региональные экономические системы как на международной, так и на национальной арене, а также определить возможные направления их развития.

От того, сколько элементов производительных сил вовлечено в общественное производство, насколько тесные связи сложились между ними, в полной мере зависит способность экономической системы региона обеспечивать достижение поставленной перед ней главной цели, а именно: улучшение уровня жизни населения, проживающего на этой территории. На данный момент основным элементом производительных сил принято считать людей, средства производства и используемые людьми силы природы. Кроме того, по мере общественного развития к элементам производительных сил стали относиться формы и методы организации производства, науку и информацию. Взаимодействие указанных элементов производительных сил проникнуто внутренними противоречиями, которые обуславливают не только их развитие, но и развитие региональной экономической системы. Уровень развития производительных сил, который определяется качеством рабочей силы, техническим оснащением, степенью освоения природных ресурсов, уровнем научного прогресса, применением современных методов и форм организации производства, а также масштабами внедрения новейших материалов и технологий, определяет направления и динамику развития региональной экономической системы.

Движение и функционирование региональной экономической системы определяется определёнными закономерностями, среди которых можно выделить: циклическое развитие, влияние структуры и рынка, влияние региональных особенностей, взаимодействие спроса и предложения. Такие закономерности движения региональной экономической системы формируются под влиянием особенностей социально-экономического развития конкретных регионов и характеризуются определённой специализацией и соотношением факторов производства:

1. Между регионами происходит пространственное взаимодействие, которое проявляется во взаимозависимости их субъектов. Это означает, что изменения в одном регионе могут затрагивать и другие территории.

2. Устойчивое или равновесное состояние региональной экономической системы характеризуется тем, что ни один из её элементов не наносит ущерба другим. Все элементы в совокупности дополняют друг друга, создавая благоприятные условия (природные, экономические, социальные) для жизни населения на данной территории.

3. Сбалансированное или пропорциональное развитие подразумевает такую структуру экономики региона, которая обеспечивает максимальную эффективность благодаря территориальному и отраслевому разделению труда.

4. Формирование внутренней среды функционирования хозяйствующих субъектов может быть асимметричным или симметричным, что ставит вопрос о разграничении полномочий и функций управления на различных уровнях иерархии власти [9].

Эти закономерности оказывают прямое влияние на конкурентоспособность региональной экономической системы, которую оценивают с помощью соответствующих показателей.

Показатели бывают качественными и количественными. Качественный показатель – это величина какого-либо показателя в расчёте на единицу совокупности или на единицу другого показателя. Например, для характеристики региональной экономической системы используют душевые доходы или расходы населения, производство валовой добавленной стоимости в расчёте на одного жителя региона, себестоимость 1 т добытого угля и т. п. Качественная сторона показателя отражает суть явления в определённых условиях места и времени. Количественный показатель представляет собой размер, который может быть абсолютной или относительной

величиной явления. Примерами таких показателей являются объём валовой добавленной стоимости, региональный валовой продукт, численность населения и другие [10].

Каждый конкретный статистический показатель имеет качественную определённость, определённость пространства, определённость времени и количественную определённость. Число, лишённое хотя бы одной из этих характеристик, не может считаться статистическим показателем. Наряду с качественными и количественными «статистическими показателями используются показатели обобщающие, или статистические величины, выражающие размер или количественное соотношение экономических и социальных явлений, определённых их совокупностей или отдельных частей (групп) этих совокупностей» [11]. К таковым относятся, например, средняя величина, индекс или показатель вариации. Основу правильного расчёта обобщающих показателей составляет качественный анализ исследуемых явлений и процессов и выделения качественно однородных совокупностей.

Кроме того, могут использоваться интегральные (сводные) показатели, посредством которых процесс и явление сразу получают свою статистическую оценку, в которой соединяются воедино все количественные и качественные показатели.

Вопрос о необходимости создания системы показателей, характеризующих конкурентоспособность регионов, не вызывает сомнений. Проблемным может оказаться выбор интегрального показателя: это сопряжено с тем, что редукция этого показателя на частные обеспечивает завершённость всей системы, так как без интегрального показателя системы показателей как таковой не будет, останется лишь их набор. Выбор интегрального (сводного) показателя зависит от основной цели, которая отражает ключевые системные отношения, как в региональной экономической системе, так и при формировании системы показателей.

Система показателей конкурентоспособности регионов формируется на основе следующих ключевых принципов [9]:

целостности, посредством, которого обеспечивается достижение конкретной цели и выполняется одна или несколько функций;

самоорганизации, предполагающей организацию системы показателей таким образом, чтобы было обеспечено наилучшим образом достижение поставленной цели;

специализации, учитывающей как черты, характерные для всего хозяйства страны и отдельных региональных хозяйств, так и обладающей специфическими особенностями, определяющими условиями развития отдельных территорий.

Основными принципами формирования системы показателей конкурентоспособности выступают [12]:

автономность, согласно которой каждый в отдельности показатель характеризует отдельный элемент или этап процесса и явления и он не может быть заменён другим показателем;

независимость, обеспечивающая использование отдельного показателя вне связи с другими показателями для характеристики того или иного состояния отдельного элемента региональной экономической системы;

связанность, при которой каждый в отдельности показатель может использоваться в совокупности с другими показателями конкурентоспособности региона, не нарушая при этом целостности описываемого процесса и явления;

внутренняя замкнутость, обеспечивающая совокупности показателей системный характер присутствием в ней интегрального (сводного) показателя.

Система показателей конкурентоспособности регионов является целостной, поскольку ни один отдельный показатель не может полностью отразить состояние

и развитие региональной экономической системы [12]. Только в таком случае региональная конкурентоспособность приобретает необходимую очерченность, которая позволяет при помощи количественных и качественных характеристик каждому региону осуществлять пространственно-временную ориентацию.

Оценка конкурентоспособности регионов в современных условиях становится важным направлением аналитической работы на разных уровнях государственного управления. Объективность такой оценки в полной мере зависит от полноты той информации, которая используется для этих целей. Основное содержание используемой информации зависит, в первую очередь, от перечня статистических показателей, характеризующих региональную конкурентоспособность, как в количественном, так и в качественном отношении. При анализе конкурентоспособности регионов с учётом наличия конкурентных преимуществ и формирования конкурентных позиций можно предположить, что структура и состав системы показателей региональной конкурентоспособности будут соответствовать этим аспектам. Показатели конкурентоспособности регионов можно разделить на две категории. Первая категория включает показатели, отражающие конкурентные преимущества, а вторая – характеризует конкурентные позиции. Кроме того, состав показателей будет изменяться в зависимости от компонентов производительных сил [13].

Показатели конкурентоспособности регионов можно разделить на основные и вспомогательные. Основные показатели наиболее точно отражают характеристики конкретного элемента производительных сил, учитывая его роль в оценке конкурентных преимуществ и позиций. Вспомогательные показатели, в свою очередь, детализируют состояние отдельных компонентов производительных сил и их использование. При этом порядок использования этих показателей сохраняется таким, что основной показатель не может быть вспомогательным, но в то же время вспомогательный показатель может стать основным. Всё зависит от того, какой процесс или явление исследуются и какие при этом показатели используются. Например, при оценке конкурентных преимуществ по элементу производительных сил (люди) показатель численности явочного населения выступает как основной, а показатели численности экономически активного населения или численности безработных – как вспомогательные. Но при оценке конкурентных преимуществ по этому же элементу, но при оценке наличия трудоспособного населения – показатель численности экономически активного населения будет уже выступать как основной, а численность безработных – как вспомогательный. Точно так же при оценке конкурентных позиций по этому элементу показатель изменения численности населения (прирост населения) является основным, а естественный прирост населения (рождаемость и смертность) и миграционный прирост населения (прибывшие и выбывшие) – вспомогательными. Но при оценке естественного прироста населения показатель рождаемости выступает как основной, а показатели, вычисляемые только для отдельных групп населения, выделенных по различным признакам – возрасту, брачному состоянию и т. д. – как вспомогательные.

Становление региона как самостоятельного субъекта во внешнеэкономических и внутригосударственных связях, видение его как региональной экономической системы определяют необходимость совершенствования содержания и структуры региональной статистики.

Ввиду данного обстоятельства представляется возможным предложить некоторые меры, направленные на приведение статистической базы по региональной конкурентоспособности в соответствие реалиям и потребностям сегодняшнего положения регионов в экономическом пространстве страны.

Система показателей конкурентоспособности регионов может быть представлена в совокупности по основным признакам. К таким показателям системы, которые отражают отдельные элементы производительных сил, относятся:

А. Население региона:

1. Показатели конкурентных преимуществ отдельных регионов:

1.1. Количественные: численность населения; численность экономически активного населения; численность безработных и т. п.

1.2. Качественные: плотность населения на 1 кв.км.

2. Показатели конкурентных позиций отдельных регионов:

2.1. Количественные: прирост населения; естественный прирост населения (рождаемость, смертность); миграционный прирост населения и т. п.

2.2. Качественные: число родившихся на 1 000 человек; число умерших на 1 000 человек; уровень безработицы; продолжительность жизни населения и т. п.

Б. Средства производства:

1. Показатели конкурентных преимуществ отдельных регионов:

1.1. Количественные: стоимость основных средств; стоимость основных средств по видам экономической деятельности; состав основных средств; объем инвестиций в основной капитал и другие аналогичные показатели.

1.2. Качественные: фондовооруженность.

2. Показатели конкурентных позиций отдельных регионов:

2.1. Количественные: оборот основных средств (ввод и выбытие) и другие аналогичные показатели.

2.2. Качественные: коэффициент износа основных средств; коэффициент обновления основных средств и т. д.

В. Ресурсы региона:

1. Показатели конкурентных преимуществ отдельных регионов:

1.1. Количественные: размеры территории; посевные площади; земли лесного фонда; запасы природных ресурсов (по видам) и т. п.

1.2. Качественные: ресурсная обеспеченность: населения (в расчёте на 1 жителя) и территории (в расчёте на 1 кв. км); размеры территории на 1 жителя региона; удельный вес посевных площадей; удельный вес земель лесного фонда и т. п.

2. Показатели конкурентных позиций отдельных регионов:

2.1. Количественные: темпы изменений объемов производства (по видам экономической деятельности, по отраслям) и т. п.

2.2. Качественные: объем производства на 1 руб. основных средств; удельный вес отдельных видов экономической деятельности; плотность экономической деятельности и т. п.

Г. Формы и системы организации производства:

1. Показатели конкурентных преимуществ отдельных регионов:

1.1. Количественные: количество объектов ЕГРЮЛ; количество объектов ЕГРЮЛ по формам собственности; количество малых предприятий; количество финансовых групп; количество корпораций и т. п.

1.2. Качественные: количество предприятий на 1 000 работающих; количество малых предприятий на 1 000 работающих и т. п.

2. Показатели конкурентных позиций отдельных регионов:

2.1. Количественные: количество вновь созданных предприятий; количество изменивших форму собственности предприятий; количество вновь созданных малых предприятий и т. п.

2.2. Качественные: доля предприятий по формам собственности; доля предприятий, изменивших форму собственности и т. п.

Д. Наука и образование:

1. Показатели конкурентных преимуществ отдельных регионов:

1.1. Количественные: количество учреждений (организаций) образования (по уровням подготовки), науки; объёмы научных и научно-технических работ (по видам); количество научных и научно-технических работ (по видам) и т. п.

1.2. Качественные: количество учреждений образования на 1 000 обучающихся; количество научных организаций на 1 000 сотрудников; трудоёмкость выполнения научных и научно-технических работ и т. п.

2. Показатели конкурентных позиций отдельных регионов:

2.1. Количественные: численность грамотных; численность защитивших диссертации; численность аспирантов, докторантов; количество внедрённых в практику научных и научно-технических разработок (по видам) и т. п.

2.2. Качественные: удельный вес остепенённых научных работников; доля выпуска новой продукции в общем объёме; уровень образования и т. п.

Е. Коммуникации:

1. Показатели конкурентных преимуществ отдельных регионов:

1.1. Количественные: протяжённость дорог (железных и автомобильных); количество междугородних таксофонов; количество домашних телефонных аппаратов общего пользования; объёмы оказанных услуг предприятиями связи и т. п.

1.2. Качественные: плотность дорог (автомобильных и железных); уровень телефонизации: населения (на 1 000 человек) и территории (на 1 кв. км); объёмы оказанных услуг предприятием связи на 1 жителя и т. п.

2. Показатели конкурентных позиций отдельных регионов:

2.1. Количественные: грузооборот транспорта (автомобильного и железного); количество введённых телекоммуникаций и т. п.

2.2. Качественные: удельный вес отремонтированных и вновь построенных дорог (автомобильных и железных); коэффициент введения новых телекоммуникаций и т. п.

Ж. Показатели уровня конкурентоспособности региона:

1. Показатели конкурентных преимуществ отдельных регионов:

1.1. Количественные: объём производства валовой добавленной стоимости и объём производства валового регионального продукта.

1.2. Качественные: душевое производство валовой добавленной стоимости и душевое производство регионального валового продукта.

2. Показатели конкурентных позиций отдельных регионов:

2.1. Количественные: объёмы товарооборота (оптового и розничного).

2.2. Качественные: душевые доходы; душевые расходы; объёмы банковских сбережений в расчёте на 1 вкладчика; индекс человеческого развития.

В таком сочетании система показателей региональной конкурентоспособности обретает свой завершённый вид. Эта система по своему содержанию напоминает «дерево целей», в основании которого располагаются показатели, количественно и качественно описывающие основные элементы производительных сил. На самой вершине находятся сводные показатели, как количественные, так и качественные, которые отражают конкурентные преимущества и позиции каждого региона. Посредством использования системы показателей конкурентоспособности региона может осуществляться типологизация регионов (выделение и группировка региональных образований) по определённым признакам. Такая типологизация насущно необходима для осуществления задач государственной региональной политики. Кроме того, это важно также для системного описания и анализа экономического и социального положения регионов.

В процессе оценивания конкурентоспособности регионов определяющее значение имеют показатели, характеризующие наличие у того или иного региона конкурентных преимуществ и их использование, а именно конкурентные позиции [14].

Для сравнительной оценки конкурентоспособности регионов могут использоваться абсолютные и относительные показатели. Среди абсолютных показателей выделяются: показатели, характеризующие плотность экономического пространства; размещение в экономическом пространстве; связанность экономического пространства. Среди относительных показателей особое место занимают индексы (базисные и цепные), при помощи которых определяются не только направления (характер) использования конкурентных преимуществ, но и скорость их преобразования, что позволяет с большой долей уверенности предполагать (прогнозировать) возможные изменения в пространственном расположении каждого региона.

Составленные на основе абсолютных и относительных показателей рейтинги и ранги регионов будут являться сопоставимыми, и сравнительная их оценка будет носить обоснованный характер. Последнее обстоятельство играет важную роль, так как необоснованный характер выбора и использования даже одного показателя разрушает целостную картину конкурентной борьбы регионов и вносит непреднамеренные ошибки в возможные изменения стратегий их развития. А конкурентная борьба ошибок не прощает: о чём свидетельствует отечественный опыт развития отдельных регионов. Вроде бы все знают о природе возникновения и развития территориальной дифференциации, но, к сожалению, она меньше не становится. А причина лежит на поверхности явления – неверно используются (не те и не так) основные показатели развития территории, а отсюда – делаются и неверные обобщения и вектор движения выбирается смещённый (в сторону централизованного перераспределения отдельных ресурсов и выравнивания на их основе условий развития отдельных территорий).

Таким образом, система показателей конкурентоспособности регионов приобретает чёткие очертания и получает завершённый вид. Получаемые при помощи оценки конкурентоспособности региона соответствующие рейтинги и ранги вполне обоснованно позволяют судить о месте пребывания того или иного региона в системе себе подобных. Знания «координат» позиционирования регионов в экономическом пространстве страны могут служить отправной точкой для выбора дальнейшей траектории движения региональной экономической системы. Что делает саму систему показателей конкурентоспособности региона действенным инструментом управления экономическим и социальным развитием любой по размерам территории.

В работе представлены расчётные зависимости, которые позволяют оценить эффективность, основываясь на предложенной системе показателей конкурентоспособности регионов. Эта система принимает во внимание как количественные, так и качественные характеристики производительных сил, включая их основные признаки.

Эффективность региональной конкурентоспособности – это один из основных способов оценки функционирования региональной экономической системы. Она проявляется во взаимодействии конкурентных преимуществ региона и предприятий, находящихся на его территории. В таблице 1 представлена система показателей конкурентоспособности региона [15].

Критерий эффективности конкурентоспособности региона отражает, насколько успешно работает и развивается экономическая система данного региона. Он показывает уровень локализации результатов в регионе, учитывая его конкурентные преимущества. Это способствует созданию благоприятных условий для воспроизводства основных производительных сил на региональном уровне.

Таблица 1 – Система показателей эффективности конкурентоспособности регионов
 Table 1 – System of indicators of regional competitiveness efficiency

Показатели	Расчётная составляющая
1. Население региона	$\mathcal{E}_P^{\mathcal{C}} = \frac{\mathcal{C} - \mathcal{C}_{np}}{\mathcal{C}_{выб}} \times \frac{РВП_{\mathcal{P}}}{РВП_{\mathcal{C}}},$ <p>где \mathcal{C} – численность населения в регионе; \mathcal{C}_{np} – прирост населения, $\mathcal{C}_{выб}$ – выбытие населения в регионе; $РВП$ – среднедушевой объём валовой добавленной стоимости (валового регионального продукта) в регионе (с индексом \mathcal{P} – потребленный, с индексом \mathcal{C} – созданный)</p>
2. Средства производства	$\mathcal{E}_P^{OC} = \frac{OC - OC_{\text{вв}}}{OC_{\text{выб}}} \times \frac{РВП_{\mathcal{P}}}{РВП_{\mathcal{C}}},$ <p>где OC – стоимость основных средств в регионе; $OC_{\text{вв}}$ – ввод основных средств в регионе, $OC_{\text{выб}}$ – выбытие основных средств в регионе</p>
3. Ресурсы региона	$\mathcal{E}_P^{In} = \frac{\mathcal{E}_{In} - I_{In}}{I_{In}} \times \frac{\mathcal{P}_P}{\mathcal{P}_C},$ <p>где \mathcal{E}_{In} – стоимость продукции, вывозимой за пределы региона и производимой на его территории; I_{In} – стоимость продукции, ввозимой на территорию региона; \mathcal{P} – ресурсная обеспеченность населения (в расчёте на одного жителя) и/или территории (в расчёте на 1 кв. км) (с индексом P – региона, с индексом C – страны)</p>
4. Формы и системы организации производства	$\mathcal{E}_P^{OP} = \frac{\mathcal{P}_H - \mathcal{P}_L}{\mathcal{P}_L} \times \frac{РВП_{\mathcal{P}}}{РВП_{\mathcal{C}}},$ <p>где \mathcal{P}_H – число вновь открытых (новых) предприятий в регионе, \mathcal{P}_L – число ликвидированных предприятий в регионе</p>
5. Наука и образование	$\mathcal{E}_P^{HO} = \frac{H_{\text{выпол}} - H_{\text{внедр}}}{H_{\text{выпол}}} \times \frac{РВП_{\mathcal{P}}}{РВП_{\mathcal{C}}},$ <p>где $H_{\text{выпол}}$ – объёмы выполненных научных и научно-технических работ; $H_{\text{внедр}}$ – объёмы внедрения результатов научных и научно-технических работ в практику</p>
6. Коммуникации	$\mathcal{E}_P^I = \frac{ГОТ_P}{ГОТ_C} \times \frac{РВП_{\mathcal{P}}}{РВП_{\mathcal{C}}},$ <p>где $ГОТ_P$ – грузооборот транспорта (автомобильного или железнодорожного) в регионе, $ГОТ_C$ – грузооборот транспорта (автомобильного или железнодорожного) в стране. Кроме того, для оценки эффективности региональной конкурентоспособности можно использовать такие обобщающие показатели, как сравнение плотности дорог (автомобильных и железных) в регионе и стране, уровни телефонизации населения (на 1000 чел.) и территории (на 1 кв. км) региона и страны и др.</p>
7. Показатель уровня конкурентоспособности региона	$\mathcal{E}_P^{IC} = \frac{РВП_C - РВП_{\mathcal{P}}}{РВП_C} \times \frac{\mathcal{P}\mathcal{T}_P}{\mathcal{P}\mathcal{T}_C},$ <p>где $\mathcal{P}\mathcal{T}$ – производительность общественного труда (с индексом P – в регионе, с индексом C – в стране)</p>

Выводы

Выделение системы показателей региональной конкурентоспособности возможно на основе определённых принципов, основными среди которых являются:

целостность (посредством которой обеспечивается достижение конкретной цели и выполнение одной или нескольких функций);

самоорганизация (предполагающая организацию системы показателей таким образом, чтобы достигалась поставленная цель);

специализация (при которой сохраняется учёт черт, присущих как всему хозяйственному комплексу страны, так и его отдельным территориальным составляющим).

Целостность системы показателей конкурентоспособности регионов заключается в том, что помимо отдельных показателей, отражающих количественные и качественные аспекты конкурентных преимуществ и позиций конкретного региона, необходимо наличие сводного показателя уровня конкурентоспособности региона. Это позволяет проводить комплексную оценку конкурентоспособности региона.

Список источников

1. Данилова И. В., Савельева И. В., Лапо А. С. Оценка стратегической социально-экономической политики региона: методический подход // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2019. Т. 13, № 2. С. 17-27. <https://doi.org/10.14529/em190202>.

2. Агафоненко О. Ю. Организационный механизм реализации структурной трансформации экономики региона // Сборник научных работ серии «Экономика». 2023. № 31. С. 6-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10043030>.

3. Гилев П. Д. Социально-экономическое развитие региона как объект исследования и прогнозирования // Современные научные исследования и инновации. 2022. № 2. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2022/02/97711>.

4. Арсланова А. Ф., Баймухаметов Т. А., Лукьянов Р. В. и др. Сущность региональной социально-экономической политики // ModernEconomySuccess. 2022. № 2. С. 43-47. URL: <https://mes-journal.ru/archives/10437>.

5. Василенко В. Н. Основные характеристики экономического пространства (теоретический дискурс) // Федерализм. 2017. № 4(88). С. 113-128. <https://doi.org/10.21686/2073-1051-2017-4-113-128>.

6. Лапыгин Д. Ю. Разработка стратегии развития региона: система инструментов. Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 217 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/567392>.

7. Блаженкова Н. М., Байрушина Ф. Ф. О проблемах проведения мониторинга социально-экономического развития региона в современных условиях хозяйствования // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2022. № 1(39). С. 94-100. <https://doi.org/10.17122/2541-8904-2022-1-39-94-100>.

8. Подгорный В. В., Верига А. В. Эффективная региональная экономическая политика: влияние государственной институциональной политики и современного правопонимания // Сборник научных работ серии «Экономика». 2023. № 32. С. 152-170. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10430308>.

9. Агафоненко О. Ю. Региональная конкурентоспособность как характеристика взаимодействия экономических систем // Исследователь года 2023: Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса, Петрозаводск, 2023. С. 18-27. <https://doi.org/10.46916/11042023-1-978-5-00174-939-4>.

10. Петрушевский Ю. Л., Верига А. В. Методический подход к регулированию региональных диспропорций в национальной экономике // Сборник научных работ серии «Экономика». 2023. № 31. С. 157-168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10047215>.

11. Петрушевский Ю. Л., Верига А. В., Грязева М. С. Формирование конкурентного потенциала региона // Сборник научных работ серии «Государственное управление». 2023. № 31. С. 176-183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10057829>.

12. Агафоненко О. Ю. Анализ показателей и критерия эффективности региональной конкурентоспособности // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». 2020. № 1(17). С. 194-203. EDN: ТОПГН.

13. Пономаренко Е. В., Жидченко В. Д., Верига А. В. Сбалансированное региональное развитие с использованием теории ограничений систем // Научный журнал «Менеджер». 2022. № 2(100). С. 70-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6598563>.

14. Кузьбожев Э. Н., Козьева И. А., Световцева М. Г. Экономическая география и регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения производительных сил): учебное пособие для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2021. 431 с. URL: <https://urait.ru/bcode/468345>.

15. Петрушевский Ю. Л., Агафоненко О. Ю. Конкурентоспособность как форма функционирования региональной экономической системы // Сборник научных работ серии «Государственное управление». 2022. № 26. С. 193-201. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6911816>.

Информация об авторе

О. Ю. Агафоненко – кандидат экономических наук, доцент.

Information about the author

O. Yu. Agafonenko – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 12.04.2025; одобрена после рецензирования 25.04.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 12.04.2025; approved after reviewing 25.04.2025; accepted for publication 21.05.2025.